

РАЗДЕЛ. АРХИТЕКТУРА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5529041>

УДК 69.04

ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕСА СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИМОЙ ФЕРМЫ В СРЕДЕ MATLAB

А.А. Сайтханов,

студент 2 курса, напр. «Строительство»

Г.Л. Горынин,

научный руководитель,

д.ф.-м.н., проф.,

СурГУ,

г. Сургут

Аннотация: Концептуальное проектирование в строительной инженерии подразумевает большое количество проб и ошибок или обширный опыт для получения наиболее экономичных и функциональных проектных решений для крупных инженерных проектов. В данной работе для оптимизации формы и размера плоской ферменной конструкции с целью минимизации общего веса фермы используется широко известный метод оптимизации под названием метод градиентного спуска. На объективную функцию задачи оптимизации накладываются ограничения, такие как предельные напряжения. Плоские фермы, подверженные узловым нагрузкам, были рассчитаны с помощью метода вырезания узлов, затем были получены оптимизированные ферменные конструкции. После проектирования экономия веса, обнаруженная между оригинальными фермами и оптимизированной версией, составила от 10 до 12 %. Результаты показывают, что метод градиентного спуска, реализованный в данном исследовании, полезен для оптимизации веса плоской ферменной конструкции.

Ключевые слова: ферма, оптимизация структуры, метод градиентного спуска

OPTIMIZATION OF THE WEIGHT OF A STATICALLY DEFINABLE TRUSS IN A MATLAB ENVIRONMENT

A.A. Saitkhanov,

2nd year student, ex. "Building"

G.L. Gorynin,

Scientific Director,

Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor,

SurGU,

Surgut

Annotation: Conceptual design in civil engineering involves a lot of trial and error or extensive experience to obtain the most cost-effective and functional design solutions for large engineering projects. This paper uses a well-known optimization technique called gradient descent to optimize the shape and size of a flat truss to minimize the overall weight of the truss. Constraints are imposed on the objective function of the optimization problem, such as limiting stresses. Flat trusses subject to nodal loads were designed using the knot cut method and then optimized trusses were produced. After design, the weight savings found between the original trusses and the optimized version ranged from 10 % to 12 %. The results show that the gradient descent method implemented in this study is useful for optimizing the weight of a flat truss.

Keywords: truss, structure optimization, gradient descent method

По данным Coello Coello [1-7], Галилео Галилей кажется первым ученым, изучившим оптимизацию конструкции в своей работе по изгибу балок. Эта дисциплина со временем эволюционировала и стала инженерной областью, называемой структурной оптимизацией. Возрастающий интерес к этой области в последние несколько десятилетий обусловлен доступностью дешевых и мощных компьютеров, а также быстрым развитием методов структурного анализа и оптимизации [8]. Оптимизация веса конструкций играет важную роль во многих областях техники. В некоторых аспектах это может быть связано с оптимизацией затрат, поскольку, очевидно, приводит к оптимальному использованию материала. В гражданском строительстве конструкции с оптимизированным весом удобны, поскольку упрощаются транспортировка и строительные работы, связанные с наращиванием. Еще одно преимущество конструкции, оптимизированной по весу, заключается в том, что минимальная доля грузоподъемности приходится на саму конструкцию. Оптимизация конструкции также важна в авиастроении и автомобилестроении, где более легкая конструкция означает лучшую экономию топлива.

Программа, написанная на языке MATLAB, рассчитывает статически определимую ферму, используя уравнения статического равновесия. Считается, что ферма опирается на одну подвижную шарнирную опору и одну неподвижную (рис. 1).

Количество элементов m и количество узлов n связаны соотношением:

$$m + 3 = 2n, (1)$$

где левая часть $(m + 3)$ – это число сил, которые нужно рассчитать (m усилий и 3 реактивные силы (реакции связей));

правая часть – число уравнений статического равновесия, которые могут быть установлены (два уравнения для каждого узла).

Программа составляет квадратную матрицу уравнений равновесия размерностью $2n \times 2n$ и вектор свободных членов размерностью $2n$. Вектор продольных внутренних усилий в стержнях определяется из решения этой системы:

$$A * \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix}, (2)$$

где A – квадратная матрица $2n \times 2n$;

forces – силы, которые нужно рассчитать ($m + 3$);

loads – нагрузки, приложенные на узлы фермы ($2n$).

Далее, исходя из условия прочности, вычисляется минимальная площадь поперечного сечения каждого элемента фермы и определяется вес конструкции:

$$a_{\text{area}} = \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix} / \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix}, (3)$$

где a_{area} – минимальная площадь поперечного сечения;

b – расчетное сопротивление (для стали 230000000 Па).

$$\begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix} = \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix} * \begin{matrix} \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \\ \square \end{matrix}, (4)$$

где W – вес фермы;

a_{area} – минимальная площадь поперечного сечения каждого элемента;

L – длина стержня;

ρ – плотность стали ($\rho = 7800 \text{ кг/м}^3$).

Очертание фермы с минимальным весом находится с помощью метода градиентного спуска по формуле:

$$(\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix})_{\square+1} = (\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix})_{\square} - \alpha \frac{\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix}}{\begin{matrix} \square \\ \square \end{matrix}}, (5)$$

где $(x_i)_{k+1}$ – новая координата узла при спуске по градиенту;

$(x_i)_k$ – текущая координата узла;

α – шаг спуска (0,1 м.);

$\partial V / \partial x_i$ – градиент.

Скорость спуска к минимуму определяется длиной вектора градиента и шагом α .

Рисунок 1 – Расчетный случай фермы

Нагрузки приложены только на верхний пояс (10 000 Н). Количество итераций – 100 000. Двигаются только нижние узлы с соблюдением симметрии (кроме 1 и 7). Все эти узлы двигаются по X и Y, кроме 4 узла. Он только по Y также, чтобы соблюдалась симметрия.

Рисунок 2 – График изменения веса

По графику (рис. 2) видно, что минимальный вес на 14 898 итерации (378,169 кг), на 36 627 итерации (377,091 кг), на 40 218 итерации (377,171 кг) и на 62 625 итерации (377,31 кг). И из всех этих спусков самый минимальный вес на 36 627 итерации (377,091 кг). Поэтому останавливаем на ней.

Рисунок 3 – Очертание фермы с минимальным весом с проверкой на устойчивость

Таблица 1 – Сравнение полученных результатов.

Номер стержня	Исходная ферма					Оптимизированная ферма				
	Усилия, Н	Длина стержня, м	Площадь стержня, м ²	Труба	Вес стержня, кг	Усилия, Н	Длина стержня, м	Площадь стержня, м ²	Труба	Вес стержня, кг
1	46 875	5	0,000 207	D25x 3	8,07	39 670	5,0 2	0,000 207	D25 x3	8,11
2	46 875	5	0,000 207	D25x 3	8,07	39 680	3,9 2	0,000 207	D25 x3	6,33
3	37 500	5	0,000 207	D25x 3	8,07	42 590	6,5 2	0,000 207	D25 x3	10,53
4	37 500	5	0,000 207	D25x 3	8,07	42 590	6,5 2	0,000 207	D25 x3	10,53
5	46 875	5	0,000 207	D25x 3	8,07	39 680	3,9 2	0,000 207	D25 x3	6,33
6	46 875	5	0,000 207	D25x 3	8,07	3967 0	5,0 2	0,000 207	D25 x3	8,11
7	-53 125	5, 67	0,000 867	D95x 3	38,3 2	-44 736	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80

Номер стержня	Исходная ферма					Оптимизированная ферма				
	Усилия, Н	Длина стержня, м	Площадь стержня, м ²	Труба	Вес стержня, кг	Усилия, Н	Длина стержня, м	Площадь стержня, м ²	Труба	Вес стержня, кг
8	-42 500	5, 67	0,000 81	D89x 3	35,8 0	-42 909	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80
9	-31 875	5, 67	0,000 754	D83x 3	33,3 3	-43 965	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80
1 0	-31 875	5, 67	0,000 754	D83x 3	33,3 3	-43 965	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80
1 1	-42 500	5, 67	0,000 81	D89x 3	35,8 0	-42 909	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80
1 2	-53 125	5, 67	0,000 867	D95x 3	38,3 2	-44 736	5,6 7	0,000 81	D89 x3	35,80
1 3	0	2, 67	0,000 207	D25x 3	4,31	-7 995	3,1 7	0,000 33	D38 x3	8,15
1 4	-10 625	5, 67	0,000 509	D57x 3	22,5 0	-1 977	4,7 8	0,000 273	D32 x3	10,18
1 5	5 000	5, 33	0,000 207	D25x 3	8,61	-10 033	5,5 4	0,000 48	D54 x3	20,76
1 6	-13 707	7, 31	0,000 659	D73x 3	37,5 8	-1 249	5,9 0	0,000 273	D32 x3	12,56
1 7	-13 707	7, 31	0,000 659	D73x 3	37,5 8	-1 249	5,9 0	0,000 273	D32 x3	12,56
1 8	5 000	5, 33	0,000 207	D25x 3	8,61	-10 033	5,5 4	0,000 48	D54 x3	20,76
1 9	-10 625	5, 67	0,000 509	D57x 3	22,5 0	-1 977	4,7 8	0,000 273	D32 x3	10,18
2 0	0	2, 67	0,000 207	D25x 3	4,31	-7 995	3,1 7	0,000 33	D38 x3	8,15
2 1	20 000	8	0,000 207	D25x 3	12,9 2	31 379	5,8 0	0,000 207	D25 x3	9,36
					Σ 422 кг					Σ 377 кг

Вес исходной фермы: 422,240 кг. Вес полученной фермы оптимального очертания: 377,091 кг. Получается, что вес уменьшился примерно на 11 %.

Стоит отметить, что результат расчета с использованием метода градиентного спуска зависит от начального положения перемещаемых узлов фермы. Если начать расчет, используя другие начальные координаты перемещаемых узлов, можно уменьшить вес до 371 кг (на 12 %).

Список литературы

- [1] Варданын Г.С. Сопротивление материалов (с основами строительной механики). / Г.С. Варданын. – М.: ИНФРА – М, 2003. 479 с.
- [2] Дарков А.В. Строительная механика. / А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников. – СПб [и др.]: Лань, 2004. 656 с.
- [3] Строительная механика. / А.Е. Саргсян, Н.В. Демченко и др. – М.: Высш.шк., 2000. 416 с.
- [4] Ржаницын А.Р. Строительная механика. / А.Р. Ржаницын. – М.: Высш.шк., 1991. 439 с.
- [5] Вершинский А.В. Строительная механика и металлические конструкции. / А.В. Вершинский, М.М. Гохберг., В.П. Семёнов. – Л.:Машиностроение 1989. 231с.
- [6] Дьяконов В. Математические пакеты расширения MatLab. / В. Дьяконов. // Специальный справочник – СПб: Питер, 2001. 480 с.
- [7] C. Coello. Multiobjective optimization of trusses using genetic algorithms. / C. Coello, C.A. Christiansen, D. Alan. // Computers and Structures. – 2000. Vol. 75. Issue 6. 647-660 p.
- [8] Soh Che-Kiong. Optimal Layout of Bridge Trusses by Genetic Algorithms. | Che-Kiong Soh? Jiaping Yang. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. – 1998. Vol. 13. Issue 4. 247-254 p.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Vardanyan G.S. Strength of materials (with the basics of structural mechanics). / G.S. Vardanyan. – M.: INFRA-M, 2003. 479 p.
- [2] Darkov A.V. Structural mechanics. / A.V. Darkov, N.N. Shaposhnikov. – SPb [and others]: Lan, 2004. 656 p.
- [3] Construction mechanics. / A.E. Sargsyan, N.V. Demchenko and others – M.: Higher school, 2000. 416 p.
- [4] Rzhanytsyn A.R. Structural mechanics. / A.R. Rzhanytsyn. – M.: Higher school, 1991. 439 p.

[5] Vershinsky A.V. Construction mechanics and metal structures. / A.V. Vershinsky, M.M. Gokhberg, V.P. Semyonov. – L.: Mechanical Engineering 1989. 231 p.

[6] Dyakonov V. Mathematical extension packages MatLab. / V. Dyakonov. // Special reference book – St. Petersburg: Peter, 2001. 480 p.

[7] C. Coello. Multiobjective optimization of trusses using genetic algorithms. / C. Coello, C.A. Christiansen, D. Alan. // Computers and Structures. – 2000. Vol. 75. Issue 6. 647-660 p.

[8] Soh Che-Kiong. Optimal Layout of Bridge Trusses by Genetic Algorithms. | Che-Kiong Soh? Jiaping Yang. Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering. – 1998. Vol. 13. Issue 4. 147-254 p.

© А.А. Сайтханов, 2021

Поступила в редакцию 02.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Сайтханов А.А. Оптимизация веса статически определимой фермы в среде MATLAB// Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 223-230. URL: <https://ip-journal.ru/>